

REFLEXÕES SOBRE OS SABERES E PRÁTICAS DA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA

 DOI: 10.5281/zenodo.18097913

Ana Altina Cambuí Pereira

Doutora em Ciências da Educação.

RESUMO

O presente artigo aborda reflexões importantes acerca dos desafios enfrentados pelos professores universitários nos tempos atuais, com o intuito de compreender a docência na educação superior como elemento essencial no processo de ensinar e aprender neste mundo supercomplexo e recheado de incertezas. Assim, o objetivo deste trabalho foi buscar quais significados que os professores atribuem à docência universitária e, para isso, foram entrevistados quatro professores que atuam no ensino superior de universidades públicas e privadas. A disponibilidade de tempo foi uma das questões consideradas para a entrevista e, também, o desejo de contribuir para esta reflexão. Como perspectiva metodológica, a abordagem qualitativa foi o caminho escolhido, cuja técnica de pesquisa foi adotada a entrevista semiestruturada. Por fim, concluiu-se que este tema é visto como um campo vasto de luta e de múltiplas possibilidades de discussão, especialmente pela amplitude de informação que permeia este universo no dia-a-dia da sala de aula na sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Docente universitário; incertezas; contemporaneidade.

ABSTRACT

This article addresses important reflections on the challenges faced by university professors in contemporary times, aiming to understand university teaching in higher education as an essential element in the teaching and learning process within this super-complex world filled with uncertainties. Thus, the objective of this study was to seek out the meanings that professors attribute to university teaching. To achieve this, four professors working in higher education at both public and private universities were interviewed. The availability of time was one of the considerations for the interview, as was the desire to contribute to this reflection. As a methodological perspective, a qualitative approach was chosen, utilizing the semi-structured interview as the research technique. Finally, it was concluded that this theme is seen as a vast field of struggle and multiple possibilities for discussion, especially due to the breadth of information that permeates this universe in the day-to-day classroom setting in contemporary society.

Keywords: University professor; uncertainties; contemporaneity.

INTRODUÇÃO

Nesta era de supercomplexidade os profissionais docentes são instados a dar conta de situações-problemas os quais implicam uma inscrição no corpo que diz respeito a várias dimensões de saberes necessários aos anseios de uma sociedade que foi moldada nos termos da ciência moderna. As responsabilidades geradas pela supercomplexidade nos impõem rupturas epistemológicas que devem dialogar com as continuidades representativas do lugar do sujeito social. Este lugar, embora pensado a partir de um ponto de vista estático e reducionista é traduzido em insatisfação e incertezas, para muitos, na contemporaneidade. Barnett (2005, p.175) diz que precisamos alcançar e adotar uma nova concepção para a incômoda posição de estar, ao mesmo tempo, “em presença da continuidade e da descontinuidade. Neste sentido, a educação superior pede que seja entendida em suas disciplinas como um processo educacional triplo”:

Desse modo, compreender a docência como uma atividade essencial no processo de ensino e aprendizagem faz sentido nesse contexto aqui trabalhado, já que os mecanismos necessários para a articulação dos saberes são complexos. No limiar do século XVII na sua obra *Didática Magna*, o filósofo Comenius reconheceu a complexidade dessa atividade, com os seguintes dizeres: “ensinar é a arte das artes é, portanto, tarefa árdua que requer o juízo atento não de um só homem, mas de muitos, porque ninguém pode ser tão atilado que não lhe escapem muitas coisas”. (COMENIUS, 1997, p.15 apud SOARES; CUNHA, 2010, p. 24).

O que isso representa na contemporaneidade é uma situação de incertezas que leva o profissional docente a um conflito sócio-identitário, quando se vê entre as exigências de atitudes emancipatórias (as utopias) e um sistema de coisas (neoliberalismo) que delimitam suas ações nesta busca. A universidade, questionada na essência de suas funções sociais, se revela imersa na contradição entre o ser e o dever ser enquanto produtora de conhecimento, e, neste sentido, deve dar a sua contribuição para a sociedade, que se percebe promotora das estruturas de funcionamento e, portanto, no direito de questionar os seus fins.

Neste contexto, o desafio do docente universitário se complexifica, na medida em que lhe é destinada a tarefa de reconduzir os processos educativos onde as adversidades devem ser concebida de maneira a traduzi-las em favor de uma

sociedade menos desigual. Para isso, que é de fundamental importância a problematização e o desvelamento dos saberes, das práticas e dos sentidos das práticas dos profissionais do ensino superior.

O objetivo deste trabalho foi compreender os significados que os professores atribuem à docência universitária. Para isso, foi tomado como referência as concepções de quatro professores que atuam no ensino superior de universidades públicas e/ou privadas. Para a escolha destes sujeitos foi levado em conta, sobretudo, suas disponibilidades de tempo e desejo de contribuir para nossa reflexão. Como perspectiva metodológica, a abordagem qualitativa foi o caminho escolhido, pois visa “explorar a realidade de forma mais completa e profunda possível, destacando o significado e a intencionalidade inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais nas quais estão inseridos os seres humanos” (MINAYO; LUDKE; ANDRÉ apud CUNHA; SOARES, 2010).

Privilegiou-se como técnica de pesquisa a entrevista semiestruturada por considerar a interação entrevistador /entrevistado possibilitadora de coleta de “dados subjetivos que se relacionam com os valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados”. (BONI; QUARESMA, 2005, p.72).

A entrevista foi dividida em dois momentos: o primeiro momento foi o preenchimento do questionário de informação sócio-profissional que nos possibilitou traçar o perfil dos entrevistados que nomeamos - P1, P2, P3 e P4 cujas formações são respectivamente: Licenciatura e Mestrado em Letras, Bacharelado em Farmácia e Bioquímica com mestrado em Análises Toxicológicas, Licenciatura em Pedagogia com doutorado em Educação, Licenciatura em Letras com Inglês e especialização em Metodologia do Ensino superior. Três dos sujeitos são do sexo feminino. Quanto à faixa etária, P1 está entre 31 a 41 anos, P2 e P4 estão entre 61 a 70. Três deles atuam na graduação e pós-graduação *lato sensu* e P3 na graduação e na pós-graduação *stricto sensu*.

O segundo momento se deu com a gravação da entrevista focalizando para eixos temáticos, a saber – concepções de universidade, concepções do professor universitário e seus desafios e saberes e práticas necessários ao fazer docente universitário. Norteou também as nossas perspectivas metodológicas a nossa condição de pesquisador atentos, sabendo que, mesmo não existindo um conhecimento neutro, as nossas subjetividades devem estar de tal modo dispostas

que possam ser visíveis tão somente para interagir no sentido de, de fato, permitir uma relação dialógica e fidedigna

1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS SABERES DOCENTES DA PRÁTICA EDUCATIVA UNIVERSITÁRIA

Segundo Nóvoa (1999), a identidade profissional não pode ser despreendida da identidade pessoal, pois elas estão relacionadas e interagem. No caso do professor, a identidade profissional vai refletir sua forma de viver e sentir sua história e seu contexto de trabalho. Neste sentido, podemos afirmar que o desenvolvimento da identidade profissional do educador consiste também em seu desenvolvimento pessoal.

O processo identitário passa também pela capacidade de exercermos com autonomia a nossa atividade, pelo sentimento de que controlamos o nosso trabalho. A maneira como cada um de nós ensina está diretamente dependente daquilo que somos como pessoas quando exercermos o ensino.

Aqui estamos, nós e a profissão. E as opções que cada um de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser. É impossível separar o eu pessoal do eu profissional. (Id., 1999. p. 17)

Ao aceitarmos, apoiadas em Nóvoa (1999), que não há dicotomia entre o pessoal e o profissional, temos de admitir que a construção da identidade docente pressupõe uma participação ativa do educador, que deve valorizar seu fazer de forma crítica e consciente, pelo entendimento pleno de que, para ser professor, precisa adquirir saberes pertinentes à profissão. A construção da identidade profissional docente pressupõe, conforme Pimenta (2005), a constante revisão de seu significado na sociedade e a verificação das tradições que legitimam as ações culturais estabelecidas e tidas como pertinentes no atendimento das demandas reais.

É necessário, portanto, que o professor reflita e confronte, constantemente, teoria e prática, analisando-as com base nas teorias vigentes. O exercício constante dessa atividade possibilita a construção de novas teorias. Essa construção é também possível pelo significado que o educador imprime a seu fazer pedagógico, pelo modo de ser e viver seus valores, suas crenças e sua história de vida, de seu sentimento

em ser professor, bem como das relações que estabelece com os grupos, sindicatos e colegas de trabalho. A construção da identidade profissional docente, portanto, Também se estabelece pela valorização e significação conferidas pelos educadores à profissão. Não podemos deixar de pontuar a importância dos conhecimentos e saberes do fazer docente para o êxito desse processo de construção. Com base nessa reflexão, Pimenta (2005) aponta três saberes a serem observados e perseguidos quando o objetivo é a construção da identidade profissional docente:

- Os saberes da docência, adquiridos da experiência: de alguma forma, os professores que ingressam no exercício da docência já sabem, pelo menos minimamente, o que é ser professor. Esse conhecimento advém de suas experiências como alunos, pois sabem identificar, com base em sua trajetória escolar, quais professores tiveram domínio de conteúdo específico de sua disciplina, mas não tiveram o domínio das questões didático-pedagógicas e vice-versa, e quais professores foram significativos e contribuíram para seu desenvolvimento humano e profissional. Sabem também que a profissão de educador é vista pela sociedade por meio de estereótipos e representações. Sabem o que é ser professor, por meio das experiências adquiridas em seu cotidiano docente, refletindo sua prática, muitas vezes tomando como base a experiência de colegas de trabalho. Deste modo, os conhecimentos adquiridos pelas experiências empíricas, a despeito de fazerem parte e contribuírem para a construção da identidade do educador, não são suficientes. O professor deve se ver como um educador, e não ter como parâmetro para seu fazer docente somente suas experiências como aluno.
- O saber da docência, adquirido pelo conhecimento específico da área de atuação disciplinar: conhecer implica em trabalhar com as informações, classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. Deste modo, conhecimento não é informação. Os professores têm um importante papel no progresso e desenvolvimento da inteligência de seus alunos, pois cabe a eles proporcionar-lhes o alcance dos conhecimentos de forma inteligente, de modo que possam adquirir a sabedoria necessária para se construírem

como humanos. Deste modo, a educação é vista como processo de humanização dos indivíduos e tem como tarefa discutir, de forma crítica e contextual, as temáticas nas quais os professores são especialistas.

- O saber docente na área pedagógica: a maioria dos professores entende didática como *saber ensinar*. No entanto, eles têm consciência de que saber ensinar exige conhecimentos pedagógicos e didáticos. Sabem também que nem sempre ter conhecimento de técnicas de ensino é o bastante para a construção da identidade profissional docente, da mesma maneira que as experiências e os conhecimentos específicos não são suficientes.

Pimenta (2005) ressalta que o fato dos professores adquirirem saberes na área pedagógica não os torna capazes de falar sobre saberes pedagógicos. Para que seja possível esse falar consciente sobre a prática, o educador deve confrontar esses saberes com sua experiência do cotidiano de sala de aula. Pimenta (2005, p.26) afirma: “O futuro profissional não pode constituir seu saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer. Não é senão sobre essa base que o saber, enquanto elaboração teórica, se constitui.” Dessa maneira, é imprescindível o entendimento da estreita relação que existe entre teoria e prática pedagógica, e de que ambas são necessárias para a construção da identidade profissional docente.

O exposto permite-nos perceber que, para nos constituirmos como professores, precisamos não apenas dominar os conteúdos da disciplina que lecionamos, mas também desenvolvermos a habilidade e a competência de transformarmos essas informações em matéria de ensino, em algo acessível e significativo para o educando. Assim, a aquisição de saberes pedagógicos é imperativa e exige investimento em ações de formação continuada. É preciso que o docente internalize o real conceito e função da didática, que não pode mais ser reduzida a uma técnica ou maneira de ensinar, mas entendida como parte integrante da pedagogia que norteia o educador no entendimento do processo de ensino e aprendizagem, levando em consideração todos os sentimentos, anseios e expectativas que permeiam o ato de ensinar e aprender.

No tocante à construção da identidade profissional do educador, além da importância da obtenção dos saberes próprios do fazer docente, existe também a

necessidade de serem delineadas as reais funções e papéis do professor no contexto profissional e social. Isto porque, os papéis possuem uma fundamental importância no processo de estabelecimento e construção das identidades, uma vez que é por meio deles que se caracterizam o significado social, os saberes pertinentes e a delimitação dos espaços e alcances da profissão.

No que concerne à profissão docente, Sacristán (1999) afirma que existe uma “hiper-responsabilização” tanto na sociedade quanto no discurso pedagógico dominante. Segundo o autor, há um exagero na referência às responsabilidades do educador em sua prática profissional. Nas aspirações sociais, existe um ideal de instituição educativa que culmina em conferir aos professores mais responsabilidades do que poderiam ou deveriam assumir. Para que as reais atribuições dos educadores sejam compreendidas, é necessário que eles se libertem como grupo e construam sua profissionalidade para imprimir qualidade ao ensino. Sobre esta questão, diz o autor:

A clarificação das implicações dos professores na prática está ligada à progressiva libertação dos professores como grupo, ao desenvolvimento da profissionalidade e à maior qualidade do ensino. A prática tem a ver com os professores, mas não depende unicamente deles. É preciso compreender as ligações entre os professores e a prática, bem como estabelecer o princípio da relativa “irresponsabilidade” dos professores em relação à prática. (Id., 1999, p. 64).

O autor citado avalia que é premente a necessidade de tornar claras e delimitadas as reais atribuições dos docentes, buscando um entendimento de que a profissionalização docente deve ser compreendida como um conjunto de comportamentos, valores, prestezas e atitudes que constituem as especificidades da profissão. Deste modo, discutir sobre a profissionalização é discutir sobre a prática, conhecimentos e desempenhos próprios da profissão. O conhecimento da prática pedagógica, bem como a capacidade de transformação desse fazer, depende, portanto, do entendimento das interações entre três níveis ou realidades diferentes:

1) O contexto propriamente pedagógico, formado pelas práticas cotidianas da classe, que constituem o que vulgarmente chamamos “prática”. Esse contexto define as funções que, de forma mais imediata, dizem respeito aos professores. 2) o contexto profissional dos professores, que elaboram como grupo um modelo de comportamento profissional (ideologias, conhecimentos, crenças, rotinas, etc.), produzindo um saber técnico que legitima as suas práticas. Este contexto pode reportar-se a subgrupos profissionais

com diferentes ideologias, mesmo no interior de uma mesma escola, ou a todo o coletivo profissional. 3) um contexto sociocultural que proporciona valores e conteúdos considerados importantes. (SACRISTÁN, 1999, p. 65).

Essas três realidades distintas apresentam-se em interação constante. A compreensão desses contextos é fundamental para o entendimento da construção da identidade profissional do educador. Desse modo, a função desses profissionais é definida pelas demandas sociais que o sistema educativo deve assumir e responder. Tais respostas são disseminadas e mediadas pelo discurso técnico pedagógico. Deste modo, os conceitos de educação e de qualidade na educação variam de acordo com os grupos sociais e os valores dominantes das diferentes áreas do sistema educacional. Surgem também as concepções do ideal de educador e as diferentes exigências acerca de seu comportamento no ato profissional, o que, de certa forma, gera um conflito entre o que se espera dele e o que, realmente, ele pode cumprir (SACRISTÁN, 1999).

Esse conflito interfere de forma expressiva na construção da identidade profissional do educador. Por um lado, ele não compreende de forma clara e precisa seu papel profissional; por outro, frustra-se com a exacerbada responsabilidade que lhe é conferida, pois não se sente capaz, na maioria das vezes, de corresponder às expectativas sociais e das instituições. Diante de tal situação, é imprescindível que o professor possua um entendimento dos contextos pedagógico, profissional e social em que, constantemente, interage, buscando a compreensão de seu verdadeiro papel e função em cada um desses espaços.

Para dimensionar o papel dos professores em seus contextos de atuação, precisamos, em primeiro lugar, questionar o conceito de professor para a sociedade contemporânea, procurando compreender suas demandas e o papel do educador nesse cenário. Para nos ajudar na compreensão dessas questões, buscamos o apoio teórico de Schulman (1886), que identifica importantes dimensões do conhecimento para a construção da identidade profissional docente:

- *O conhecimento do currículo* — referente à compreensão fundamental sobre os programas e a adequação das atividades formativas disciplinares e não-disciplinares em determinado nível de ensino.
- *Conhecimento acerca dos alunos e de suas características* — corresponde

à importância do educador compreender o nível de desenvolvimento de seus alunos, bem como seu nível cultural e sua trajetória de aprendizagem.

- *Conhecimento dos contextos* — o fazer docente é uma prática psicossocial que se concretiza em contextos espaciais, temporais, sociais e organizativos nos quais cada situação acontece de forma única e singular.
- *Conhecimento dos fins educativos* — envolve a compreensão da real significação da educação, dos macros contextos instituídos pela cultura educativa social que se legitima nos fins e objetivos educativos e dos aspectos políticos, históricos, psicossociais e culturais, para proporcionar ao professor uma prática educativa contextualizada.
- *Conhecimento de sua filiação profissional* — esta dimensão explica a importância da compreensão de que o educador pertence a uma categoria profissional, com suas características e identidades próprias. É a dimensão do coletivo social, na qual os professores reconhecem as potencialidades de seu fazer social e sua contribuição para a construção da profissionalização docente.

Tais dimensões do conhecimento são fundamentais para a constituição do profissional de educação. Contribuem não apenas para dimensionar as funções e os papéis pertinentes ao fazer educativo, como também para o entendimento da dimensão coletiva de quem pertence a uma categoria profissional com características próprias. São importantes ainda por permitir aos professores conhecer o currículo educacional vigente e também por alertá-lo para a necessidade de reconhecer seus educandos como indivíduos com expectativas e anseios. O conhecimento do professor, para Alarcão (2003, p.104):

[...] não é meramente acadêmico, racional, feito de fatos, noções e teorias, como também não é um conhecimento feito só de experiência. É um saber que consiste em gerir a informação disponível e adequá-la estrategicamente ao contexto da situação formativa em que, a cada instante, situa-se sem perder de vista os objetivos traçados. É um saber agir em cada situação.

Mas não se tenha uma idéia pragmático- funcionalista do papel do professor na sociedade, porque o professor tem de ser um homem ou uma mulher de cultura, um ser pensante e crítico, com responsabilidades sociais no nível da construção e do desenvolvimento da sociedade.

Essa proposta sugere que o professor deve construir uma prática profissional que transcenda a mera transmissão técnica de conhecimentos e informações, dando espaço para uma ação capaz de refletir sobre os saberes, transformando-os estrategicamente em algo acessível e significativo para os alunos. O educador, nessa perspectiva, também deve aprender a situar-se nos diversos contextos de atuação, sem perder seu foco principal, que é a mediação do processo de ensino e aprendizagem, compreendendo seu papel na sociedade e nas instituições de ensino e, portanto, construindo sua identidade docente. Deste modo, é requisito imprescindível para o estabelecimento do processo identitário, que o professor se conscientize de seu papel em todas as esferas em que atua.

Analisando o papel do educador e sua necessidade de adquirir saberes pertinentes a seu fazer profissional, Bussmann e Abbud (2002) analisam o axioma “quem sabe faz, quem não sabe manda fazer”, estabelecendo um paralelo com a prática do educador. Esta expressão, segundo as autoras, faz alusão à obrigatoriedade de que, para fazer algo, é imprescindível obter o conhecimento necessário para o desempenho desse fazer. Assim é a prática do educador, explicam as autoras, justificando que ensinar é um fazer, e que, portanto, “[...] quem ensina faz e deve saber.” (BUSSMANN; ABBUD, 2002, p.52). Ou seja, para o desempenho da prática educativa, o professor deve dominar os conhecimentos necessários a essa práxis.

Bussmann; Abudd (2002) referem-se também ao preconceito irônico do senso comum, no que diz respeito ao trabalho do educador, expresso no provérbio “quem sabe faz, quem não sabe ensina”. Comentam que essa afirmação não reconhece os elementos implícitos no ato de ensinar, ao afirmar que o sujeito que ensina não domina os conhecimentos para fazê-lo. Esse dito popular, segundo as autoras, ignora que o ato de ensinar é uma ação, é um fazer, e que na ação de ensinar, em sua essência, está incluído também o aprender; que o aprender e o ensinar são elementos básicos e fundamentais do trabalho do educador.

O axioma abordado pelas autoras citadas, remete às concepções de Freire

(1996, p.23), que afirma: “não há docência sem discência”. Nesta colocação, o autor defende que o processo de ensino é, ao mesmo tempo, momento de ensinar e aprender, pontuando o caráter transformador do ato de ensinar para ambos: professor e aluno. Deste modo, ao ensinar, o professor ocupa tanto o lugar do sujeito que forma, quanto do sujeito que se forma ao formar. Com isso, demonstra que o ensino e a aprendizagem são aspectos indissociáveis e que o docente adquire, pelo ato de ensinar, novos saberes, conhecimentos, habilidades e competências.

O ato de ensinar, entendido como uma ação que possibilita um transcender dos saberes ou sua construção — e não uma mera transmissão de informações — incentiva o educador a perceber sua necessidade de estudo permanente. Tal fato, como mencionado anteriormente, contribui, de forma significativa, para a construção da identidade profissional docente, pois é também pela aquisição dos saberes pertinentes à ação pedagógica que o professor se constitui como tal.

Neste sentido, o trabalho do professor, na concepção de Bussmann; Abudd (2002), tem como principal objetivo a disseminação da educação formalizada e intencional. Portanto além de entender esse fazer profissional no contexto das instituições educativas, local privilegiado para a realização da educação, devemos compreender que essa ação, parte constitutiva da identidade profissional docente, se constrói e se legitima pelo domínio dos saberes historicamente construídos. Como dizem as autoras é o “[...] saber ensinar para inventar e ressignificar o saber.” (BUSSMANN; ABUDD, 2002, p.57). Desta forma, são criadas duas dimensões do processo de educar, que se configuram como elementos básicos da prática do educador: o saber e o saber ensinar.

O que colocamos em discussão, ao analisarmos as concepções trazidas por Freire (1996) e Bussmann; Abudd (2002), é a importância da percepção do educador em relação à ação de ensinar como oportunidade de ressignificação dos saberes e conhecimentos instituídos. E ainda do poder transformador desse ato não só para os alunos, mas também para o próprio docente, que participa ativamente desse processo. Isso quer dizer que o envolvimento participativo, consciente e crítico do educador nos espaços educativos, além de oportunizar a aquisição de saberes indispensáveis à mediação do processo de ensino e aprendizagem, imprime significado à profissão. Tais elementos, portanto, são imperativos para a construção da identidade profissional docente.

O apoio teórico dos autores citados permite-nos entender que a construção da identidade profissional docente envolve não apenas a identificação do conceito de professor, como também a definição de seus papéis e funções, o entendimento do significado dessa profissão para a sociedade contemporânea, e a percepção dos saberes, habilidades, competências e conhecimentos pertencentes a esse fazer. Compreendemos que o profissional que ingressa no exercício do magistério deve se conscientizar de que, para ser professor, não basta apenas transmitir os conhecimentos de sua disciplina específica, mas também adquirir os saberes pedagógicos e os saberes da experiência. Sem esse conhecimento, ele realizará uma prática conteudista e descontextualizada, e seus educandos serão meros receptores de informações.

No tocante à construção da identidade do professor do ensino superior, precisaremos identificar o perfil profissional exigido para esse nível de docência e conhecer as habilidades, as competências, os saberes e os conhecimentos específicos para esse segmento.

Antes de realizarmos essa análise, devemos lembrar que autores como Masetto (2003) e Pimenta e Anastasiou (2002) afirmam que, na maioria das Instituições de ensino superior, principalmente as que oferecem cursos na área de bacharelado, os profissionais contratados não estão preparados para o exercício da docência. Geralmente, eles são qualificados em uma área específica do conhecimento, como, por exemplo, bacharéis em Biologia, Medicina, Engenharia, Administração etc., e se tornam docentes à medida que ingressam no mercado de trabalho. Desse modo, não detêm os conhecimentos básicos e específicos da área pedagógica, condição imprescindível para o exercício da atividade que assumem.

Ao abordarem esta problemática, Pimenta; Anastasiou (2002, p.54, grifo do autor), questionam:

De que modo os professores do ensino superior se identificam profissionalmente? Um físico, um advogado, um médico, um geógrafo, um engenheiro, por exemplo, que dão aula no ensino superior, que são convocados a preencher uma ficha de identificação qualquer, como se identificam profissionalmente? Podemos imaginar algumas possibilidades: *físico, advogado, médico, geógrafo, engenheiro* simplesmente; ou seguido de *professor universitário*; ou, ainda, simplesmente como *professor universitário*. Destas, seguramente, a primeira forma seria a mais freqüente. Quando exercem a docência no ensino superior simultaneamente às suas

atividades como profissionais autônomos, geralmente, se identificam em seus consultórios, clínicas e escritórios como professor universitário, o que indica clara valorização social do título de professor. É freqüente o uso dessa identificação nas placas, cartões e receituários de médicos, advogados, dentistas, arquitetos. Entretanto, o título de professor, sozinho, sugere uma identidade menor, pois socialmente parece se referir aos professores secundários e primários.

As autoras citadas referem que, atualmente, duas questões envolvem essa matéria. Uma delas refere-se à identidade, na qual insere-se o questionamento do que é ser professor nesse nível de ensino; a segunda, trata das condições para esse exercício profissional. Comentam ainda que questionamentos como “O que identifica um professor? E um professor universitário?” são debatidos por diversos países, tanto em pesquisas sobre a formação do educador, quanto no âmbito das formulações das políticas que regulamentam o ensino superior, no que tange à pesquisa e extensão. E que tais pesquisas têm concluído que:

[...] o professor universitário aprende a sê-lo mediante um processo de socialização em parte intuitiva, autodidata ou [...] segundo a rotina dos “outros”. Isso se explica, sem dúvida, devido à inexistência de uma formação específica como professor universitário. Nesse processo, joga um papel mais ou menos importante sua própria experiência como aluno, modelo de ensino que predomina no sistema universitário e as reações de seus alunos, embora não há que se descartar a capacidade autodidata do professorado. Mas ela é insuficiente (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p.36).

Essa avaliação leva-nos a entender que a maioria dos professores que ingressam no magistério superior não possui a formação adequada para assumir tal função, visto que, em seus estudos iniciais, não tiveram acesso aos saberes próprios da docência. Por conseguinte, esses profissionais se vêem obrigados a construir uma ação docente improvisada, com base em suas experiências enquanto alunos ou nos exemplos de seus colegas professores. Essa atitude, a despeito de ser importante, pois divulga o caráter autodidata do educador, não é suficiente para constituir uma prática educativa crítica e contextual. Sobre isso, comentam Pimenta; Anastasiou (2002, p.37):

Na maioria das instituições de ensino superior, embora seus professores possuam experiência significativa e mesmo anos de estudos em suas áreas específicas, predomina o despreparo e até um desconhecimento científico do que seja o processo de ensino e

de aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis a partir do instante em que ingressam na sala de aula.

Em decorrência desta situação, é imperiosa a reflexão acerca da necessidade da preparação desses profissionais para esse fazer. Como afirmam os autores consultados, só o conhecimento da disciplina lecionada e os adquiridos pela experiência não possibilitam a construção da identidade profissional, não garante uma prática educativa na qual o professor tenha a consciência da importante necessidade de seu entendimento acerca do processo de ensino-aprendizagem.

Deste modo, é crescente a preocupação com a preparação política, pedagógica e científica dos professores do ensino superior, em decorrência das exigências da sociedade, que solicita, cada vez mais, uma educação que forme indivíduos qualificados para as demandas do mundo. Desse modo, é de suma importância a aquisição de uma formação pedagógica que reforce a identidade profissional docente.

Quanto a essa problemática, Masetto (2003) diz que as instituições de ensino superior, geralmente, constituem seu corpo docente com profissionais altamente qualificados em suas respectivas áreas de conhecimento, muitos deles com mestrado e doutorado, mas nem sempre com a competência necessária para assumir o exercício do magistério. Muitas vezes, é reconhecido como um “bom” professor universitário aquele que apresenta domínio dos conteúdos em sua área específica e capacidade de atualização desses conteúdos.

Esse entendimento, consoante Pimenta e Anastasiou (2002), decorre do fato de que há um consenso de que a docência no ensino superior não necessita de formação pedagógica, sendo somente necessário o domínio do conhecimento específico da disciplina, pois o ensino universitário está fundamentado na pesquisa e no exercício profissional em campo. Por consequência, o educador, na maioria das vezes, por falta de conhecimento na área pedagógica, realiza uma prática conteudista, na qual ele é o centro do processo, transmitindo, informando e comunicando o conhecimento sem se questionar se seus alunos estão realmente aprendendo e se sua forma de ensinar está contribuindo para a aprendizagem deles. Para transformar essa realidade, é imprescindível a constituição de um corpo docente constituído de profissionais experientes, que realizem pesquisas em sua área específica de conhecimento, mas que, acima de tudo, possuam habilidades e

competências pedagógicas.

Como vimos, o fazer docente configura-se em uma prática que deve atender às demandas educativas dos educandos e, para tanto, necessita ir além da transmissão e informação de conhecimentos. É preciso que, na relação de ensino-aprendizagem, os saberes sejam apresentados de forma contextualizada e acessível aos alunos, permitindo-lhes perceber a interação entre esses conteúdos e suas vivências pessoais e profissionais. Desta forma, torna-se imprescindível que o educador alie os conhecimentos da disciplina específica com os saberes pedagógicos. Neste sentido, Masetto (2003) chama a atenção para a importância da mudança do modelo que orienta o ensino superior, que se configura na preocupação pura e simplesmente com o ensino, ou seja, com a transmissão dos conhecimentos pelo professor e com a absorção pacífica dessa transmissão por parte dos educandos. O professor, nessa perspectiva, é o centro da atividade, detentor de todas as ações em sala de aula, transmitindo, avaliando, comunicando e orientando o aluno. Este, por sua vez, é visto como um mero receptor, que age de acordo com a pergunta ou a ordem que é dada pelo professor. Segundo Masetto (2003), esse modelo é sustentado por três pilares:

- Aquisição de uma organização curricular conteudista, fechada e inflexível, que muitas vezes não está de acordo com as necessidades e exigências para formar o profissional de determinada área.
- A formação de um corpo docente altamente qualificado em sua área específica de atuação, possuindo mestrado e doutorado, sem nenhuma capacitação para o exercício do magistério, pois o importante para o ensino superior é ter professores que dominem e atualizem os conteúdos específicos de sua disciplina.
- Adoção de uma metodologia capaz de dar conta de um programa extenso, com prazo, muitas vezes mínimo, para ser cumprido. Assim, na maioria das vezes, a metodologia adotada é a de aulas expositivas com avaliações pontuais, para detectar a apreensão dos conhecimentos transmitidos.

Masetto (2003) sugere, então, que essa visão do ensino seja substituída pela ênfase na aprendizagem, alegando que priorizar a aprendizagem em detrimento do ensino é possibilitar o desenvolvimento integral dos educandos, tanto no campo

profissional, quanto no pessoal. Essa mudança poderá modificar as funções, habilidades e competências do educador de ensino superior, que, apoiado em novos pilares, deixará de ser um mero transmissor de conhecimento. Segundo Masetto (2003) esses novos pilares compreendem:

- Adoção de uma organização curricular aberta, flexível e contextual, que atenda às necessidades e exigências do educando em seu exercício profissional. Tal organização curricular deve possibilitar a interação da teoria com a prática e da universidade com o fazer profissional.
- Um corpo docente que, além de dominar os saberes específicos de sua disciplina, entenda como funciona o processo de ensino e aprendizagem. Que reconheça a importância das relações interpessoais para o processo educativo, e que essa relação ocorra entre professores e alunos, alunos e alunos, e alunos e profissionais. E, por fim, professores que se assumam como mediadores entre a aprendizagem e seus alunos, e compreendam que o processo educativo deve acontecer com a participação ativa de seus educandos.
- Utilização de uma metodologia variada, com técnicas que possibilitem a participação dos educandos no processo de aprendizagem, além de um sistema de avaliação processual e motivador da aprendizagem.

Para tanto, é necessário que o educador, ao ingressar no magistério do ensino superior, principalmente aqueles que não tiveram uma formação inicial voltada para a construção de saberes pedagógicos, adquira conhecimentos, saberes, habilidades e competências próprias da docência e imprescindíveis para a construção de sua identidade profissional. Deste modo, será necessário abordarmos as contribuições da didática e da pedagogia para a constituição desse saber profissional, que possibilita a construção da identidade docente.

Sobre as contribuições da didática e da pedagogia, Libâneo (1999) afirma que algumas pessoas têm uma idéia reducionista e simplista do significado da pedagogia, caracterizando-a, enquanto forma de ensinar, como um estudo que apenas aponta técnicas de ensino, observando, assim, só o aspecto metodológico da pedagogia.

Segundo o autor, a pedagogia tem um conceito muito mais amplo do que o papel de lidar com as questões metodológicas, processos educativos e maneiras de ensinar. Ela é um campo de saberes sobre a problemática da educação, vista de forma global e dentro de uma perspectiva sócio-histórica e, ao mesmo tempo, uma ciência norteadora da prática educativa:

O pedagógico refere-se à finalidade da ação educativa, implicando objetivos sociopolíticos através dos quais se estabelecem formas organizativas e metodológicas da ação educativa. Nesse entendimento, o fenômeno educativo apresenta-se como expressão de interesses sociais em conflito na sociedade. É por isso que a pedagogia expressa finalidades sociopolíticas, ou seja, uma direção explícita da ação educativa. É devido a esse caráter sócio-histórico que o pedagogo polonês Suchodolski considera a pedagogia uma ciência sobre a atividade transformadora da realidade educativa. (LIBÂNEO, 1999, p. 22).

Nessa perspectiva, a pedagogia configura-se como o campo do saber que estuda o processo educativo de forma sistematizada. Neste sentido, refere-se à ação educativa, ao fazer educativo concreto e real que ocorre na esfera social enquanto elemento básico da constituição da atividade humana. Por conseguinte, toda atividade docente deve estar permeada pela pedagogia, por caracterizar-se como um trabalho intencional que exige um norte, uma direção. Ou seja, necessita, como diz Libâneo (1999), de uma “pedagogização”, já que supõe uma direção pedagógica para transformar as bases da ciência em matéria de ensino. Pedagogizar, na perspectiva de Libâneo (1999, p.27), significa:

[...] submeter os conteúdos científicos a objetivos explícitos de cunho ético, filosófico, político, que darão uma determinada direção (intencionalidade) ao trabalho com a disciplina e as formas organizadas do ensino. Nesse sentido converter a ciência em matéria de ensino é colocar parâmetros pedagógico- didáticos na docência da disciplina, ou seja, juntar os elementos lógico- científicos da disciplina com os político-ideológicos, éticos, psicopedagógicos e os propriamente didáticos. Isso quer dizer que para ensinar matemática não basta ser um bom especialista em matemática, é preciso que o professor agregue o pedagógico-didático.

Assim, consoante o autor citado, para assumir o exercício do magistério, o educador necessita não apenas dos saberes específicos de sua disciplina, mas também agregar conhecimentos pedagógico-didáticos em seu fazer docente, organizando e proporcionando intencionalidade à prática educativa. O que significa,

nas palavras de Libâneo (1999, p. 27): “[...] converter a ciência em matéria de ensino.” Principalmente para o educador do ensino universitário, a didática e a pedagogia são vistas como campos que preparam o professor, tecnicamente e de forma instrumental, para o exercício do magistério com a intenção de fornecer soluções para as diversas situações de ensino. Desse modo, Pimenta e Anastasiou (2002) sugerem que devemos rever a visão equivocada sobre pedagogia e didática, para entendermos que a didática é uma das áreas da pedagogia que tem o intuito de pesquisar os fundamentos, formas e condições de realizar a prática educativa por meio do ensino. Nessa perspectiva, a didática constitui-se em uma teoria do ensino, não para dar soluções prontas ou apresentar formas e maneiras de ensinar em qualquer contexto, mas para possibilitar ao educador uma compreensão acerca das demandas que a ação de ensinar produz. Pimenta e Anastasiou (2002, p.71) afirmam:

Em nosso entendimento, nos processos de formação de professores, é preciso considerar a importância dos *saberes das áreas de conhecimento* (ninguém ensina o que não sabe), dos *saberes pedagógicos* (pois o ensinar é uma prática educativa que tem diferentes e diversas direções de sentido na formação do humano), dos *saberes didáticos* (que tratam da articulação da teoria da educação e da teoria do ensino para ensinar nas situações contextualizadas), dos *saberes da experiência* do sujeito professor (que dizem do modo como nos apropriamos do ser professor em nossa vida). Esses saberes se dirigem às situações de ensinar e com elas dialogam, revendo-se, redirecionando-se, ampliando-se e criando.

A importância de adquirir conhecimentos a respeito da pedagogia, por parte dos educadores, não reside no fato de que essa ciência contém diretrizes para a prática educativa atual ou futura, mas sim porque possibilita a realização de uma reflexão crítica acerca da cultura pedagógica. Com isso, o professor terá condições de refletir sobre as dificuldades reais que encontra em seu fazer educativo, bem como encontrar maneiras de superá-las de forma transformadora.

Outro saber a ser considerado como imprescindível para prática docente universitária, defendido pelas autoras Cunha e Soares (2010) é a compreensão de que ensinar é construir, junto com os estudantes, objetivos que visem a aprendizagem de conhecimentos significativos a formação profissional, mas sem perder de vista os conteúdos atitudinais, que prevêm a discussão dos valores, das atitudes e das relações interpessoais.

Nessa perspectiva, observa-se o caráter interativo do processo de ensinar, no qual pessoas com diversas histórias de vida, aspirações e desejos se reúnem em um contexto grupal, tornando imperativo para o professor universitário o desafio de refletir acerca dessa rede de relações e aproveitar as situações relacionais que surgem para oportunizar uma aprendizagem de conteúdos, mas também sobre valores e atitudes (CUNHA; SOARES, 2010)

Deste modo, o profissional que ingressa no ensino superior precisa refletir constantemente o seu papel como mediador do processo de ensino e aprendizagem, entendendo a importância dos saberes que permeiam o seu fazer, que não se restringem tão somente ao saber específico da sua área disciplinar, mas, também, os saberes da pedagogia e os pertinentes as relações interpessoais, confrontando todos eles com o seu saber da experiência que vai se construindo ao longo da sua prática educativa.

2 A SALA DE AULA UNIVERSITÁRIA: DO SEU SURGIMENTO AOS NOSSOS DIAS

E toda a humana
docência Para
inventar-se um ofício
Ou morre sem
exercício
Ou se perde na experiência...

Cecília Meireles

Para um melhor entendimento e discussão acerca do espaço da sala de aula universitária, faz sentido tecer algumas considerações deste ambiente desde a origem da universidade, que compreendeu entre os séculos XI e XII.

Castanho (2000, p. 17), afirma que “as pessoas iam e vinham pelas fronteiras dos países como carreiras de formigas. Além dessa mobilidade, havia uma grande excitação intelectual, resultante da confrontação da fé cristã e da ciência experimental”. Neste período, era visível o avanço da ciência, mesmo que lentamente, sem deixar de considerar que as Cruzadas contribuíram para essa fase nômade que a universidade vivia. Para consubstanciar essa afirmativa, estudantes

que moravam em lugares distantes iam e vinham para “ouvir mestres que colocavam ‘questões’ [...] dos conceitos gerais aplicáveis a toda uma classe de coisas”. (id., 2000, p.17, grifo do autor).

Percebe-se que a figura do professor é de extrema importância para o processo de ensino-aprendizagem, principalmente porque este se configura nos dias atuais como um mediador que deve provocar, levantar questionamentos, recusando o título de ser um mero transmissor de conhecimentos.

A dinâmica da sala de aula universitária favorece o aprendizado do aluno, fortalece a relação do professor com a turma, mas, ao mesmo tempo, desafia o docente para a aplicação de uma metodologia de ensino que valorize a autonomia intelectual do educando. Citando Demo (2007, p. 132), “a mudança só pode provir do contrário, ou seja, de sacudir a rotina”. Nessa perspectiva, os saberes pedagógicos vão ganhando notoriedade e importância para o pleno exercício da atuação docente em sala de aula.

Inclino-me, na boa companhia de Masetto ([20-?], grifo do autor) a fortalecer o conceito da sala de aula universitária.

Tradicionalmente, a sala de aula nos cursos de ensino superior tem se constituído como um espaço físico e um tempo determinado durante o qual o professor transmite conhecimentos e experiências aos seus alunos. Poderíamos dizer que se trata de um tempo e espaço privilegiados para uma ação do professor, cabendo ao aluno atividades como “copiar a matéria”, ouvir as preleções do mestre, fazer perguntas e, no mais das vezes, repetir o que o mestre ensinou. É verdade que temos também as aulas práticas, ora demonstrativas quando o professor assume um papel de mostrar como é o fenômeno, ora de aplicação, por parte dos alunos, de conceitos aprendidos nas aulas teóricas, nos laboratórios ou em estágios. Estas são mais raras.

A sala de aula na docência superior nos dias atuais clama por uma redefinição do modelo tradicional, que adota aulas expositivas e, algumas vezes, monótonas e desinteressantes, resultando na falta de imbricação entre professor e aluno. Ao adotar o modelo aprender a aprender na sala de aula, o discente se vê como um agente de mudança, um ser com responsabilidades, conduzido por um ensino contextualizado, aonde este valoriza, dentre outros fatores, a agilidade para o atendimento das demandas impostas diariamente pela sociedade contemporânea.

Para tanto, corroboramos com diversos autores sobre a necessidade de deixar claro que é preciso criar e utilizar novos espaços de aprendizagem, transcendendo o

espaço físico da sala de aula na universidade, para outros ambientes que favoreçam a compreensão do aluno para a consolidação da sua prática profissional, desde que se promova uma aprendizagem significativa e com os objetivos claros e bem definidos.

Já dizia Durkheim (1995, Não paginado apud CASTANHO, 2000, p. 18), que a instituição universidade iria perpetuar para sempre, mesmo sofrendo alterações ao longo dos tempos. Barnett (2005, p. 12) traz a visão de Readings (1996) dizendo que devemos fugir da nostalgia romântica para criar uma nova universidade, proporcionando elementos importantes para a efetivação participativa dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Falar da sala de aula universitária requer uma reflexão quanto à ligação que esta tem com a qualidade dos cursos de graduação, pois este ambiente privilegia o ato de aprender, desde que os seus atores tenham consciência do que deve ser feito e como deve ser conduzido aquele período destinado para a aula. Entender esse processo requer uma sensibilidade do docente e, sobre esta questão, vale à pena refletir sobre essa autonomia, nos dizeres a seguir:

[...] todo professor tem autonomia, porque não sei se é certo dizer assim, mas a sala de aula hoje é como se fosse o quarto da gente, entre quatro paredes, você faz o que quiser. Então, mesmo que a instituição imponha limites ou tente colocar algumas restrições, você acaba sendo e fazendo na sala de aula aquilo que você é, que você acredita. (POLYANA, 2009 apud AMORIM, 2009, p.93).

Esse pensamento reflete o processo de autonomia docente que perpassa por questões éticas e de valores pessoais, sentimentos estes que trazem as características com atuações diferentes por cada pessoa.

Com o advento da globalização e com os avanços nas áreas de tecnologia da informação e da comunicação, as atividades pedagógicas estão sendo mais exigidas, no que diz respeito à criatividade, e essa exigência tanto está sendo solicitada pela instituição e pela sociedade em geral, como pelos alunos. Com certeza, essa necessidade de mudança reforça a ideia da importância que as práticas pedagógicas inovadoras têm e reafirmam a necessidade destas práticas no dia-a-dia da aula universitária, seja intra ou extramuros.

Masetto (2003, p. 83, grifo nosso) defende que a interação entre professor e aluno seja embasada pelo que ele denomina de **“AULAS VIVAS”**. E, nos dias

atuais, o que permeia esse entrosamento são as dúvidas que devem conduzir a relação professor e aluno, que devem estar abertos para a construção de saberes indispensáveis à formação humana. Coadunando com Arroyo (2000, p. 67), “[...] aprendemos que educar é revelar saberes, significados, mas antes de mais nada revelar-nos como docentes educadores em nossa condição humana. É nosso ofício. É nossa humana docência”.

Masetto ([20-?]), apresenta algumas premissas básicas para o sucesso da sala de aula universitária, a saber:

- Aquisição de conhecimentos e metodologias específicas;
- Integração do ensino com a pesquisa;
- Motivação como uma ferramenta indispensável para o aprendizado;
- Autonomia e reflexão para a necessidade da formação continuada.

É imprescindível para o sucesso das ações desenvolvidas na sala a percepção das percepções adquiridas no cotidiano dos alunos, pois essas vivências enriquecem e facilitam as discussões acadêmicas, que partem do senso comum para atingir um olhar mais lapidado e melhor estruturado. “O conhecimento consiste na capacidade de dominar a natureza, transformá-la, adaptá-la às necessidades humanas”. Vieira Pinto (1979, Não paginado apud ANASTASIOU, 2007, p. 55).

2.1 **ESTRATÉGIAS INOVADORAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E DE AVALIAÇÃO**

Aprender implica em avanços, incertezas, indagações, questionamentos e inovação. O processo de aprendizagem requer a aplicação de metodologias diversas, desde que estas respeitem o conteúdo que será abordado no decorrer das aulas. É importante frisar que o professor não deve passar a ter uma função secundarizada quando metodologias inovadoras forem adotadas, mas sim, por se tratar de estratégias que tem como objetivo construir novas concepções pedagógicas com foco na autonomia e maturidade do aluno cabe ao professor se deslocar do trabalho de centralização dos saberes, para assumir uma postura do educador que incentiva, que diagnostica e que media a ação coletiva no processo de

construção do conhecimento.

Para Comenius (1997, p.15 apud SOARES; CUNHA, 2010, p. 24), “ensinar é a arte das artes é, [...] tarefa árdua que requer o juízo atento não de um só homem, mas de muitos, porque ninguém pode ser tão atilado que não lhe escapem muitas coisas”. Esse trecho serve de reflexão para o constante aprimoramento da prática educativa, que deve ser guiada com compromisso ético e epistemológico, sempre.

Por essa via de entendimento, é mister ressaltar a complexidade que envolve o fazer docente, que requer competências essenciais para a formação crítica do aluno. Soares; Cunha (2010, p.27) tece considerações importantes a respeito da interatividade como uma das características inerentes ao processo de aprendizagem, pois no espaço da sala de aula, a heterogeneidade promove o relacionamento grupal, que é enriquecido pelas histórias de vida de cada um.

Para fortalecer o relacionamento grupal, o professor pode adotar várias estratégias, como: mesa redonda, Dinâmicas corporais e jogos cooperativos, Júri simulado, tempestade de idéias, desafio de perguntas e respostas, apresentação de minisseminários, estudo de caso, trabalho em grupo, dentre outros. A inovação dos recursos utilizados em sala de aula promove o processo de avaliação, que segundo Luckesi (2005, p. 86):

Avaliação da aprendizagem constitui-se de conceitos e práticas que só podem existir se estiverem articulados com uma Pedagogia Construtiva, ou seja, articulados com uma pedagogia que esteja atenta ao ser humano como um ser em movimento, em construção permanente, através de seus movimentos internos (motilidade) e de seus movimentos externos (mobilidade). Dessa forma, pedagogia e avaliação estarão num mesmo compasso. [...] Uma Pedagogia Construtiva, que possibilita o verdadeiro uso da avaliação, se faz carne e sangue no corpo do educador. Ela é vida viva e vivente.

Fica evidente, então, o compromisso que o educador deve ter com a escolha e aplicação de estratégias inovadoras para a formação do aluno, proporcionado um ensino de qualidade que possa atender as necessidades da sociedade, resultado de uma educação crítica, emancipatória, humana, ética e justa.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As reflexões que serão apresentadas aqui trazem sentimentos e percepções

de professores do ensino superior privado e público, em relação ao papel da universidade na sociedade, as características do profissional que está sendo formado, a importância do conhecimento para esse processo de formação, assim como a concepção do que é ser professor do ensino superior e quais são os saberes e práticas que são necessários para o bom desenvolvimento da prática docente universitária.

O processo de entrevista oportunizou para esses acadêmicos, uma vivência ímpar na coleta desses dados, favorecendo uma reflexão mais aprofundada do verdadeiro sentido da pedagogia no ensino superior, que sofre alterações de ordem social, política, econômica e cultural, favorecendo assim “as ‘revoluções silenciosas’ produzidas no interior das práticas universitárias”. (CUNHA, 2010, p. 63). Coadunando com essas necessidades, é mister ressaltar que o professor universitário se vê diante de um cenário que a cada dia se transforma, necessitando de profissionais cada vez mais preparados para enfrentar as demandas que assolam local e globalmente. Assim, cabe aqui tecermos considerações sobre a concepção de universidade, na fala dos professores entrevistados.

A universidade é uma instituição que se caracteriza pelo seu objetivo principal que configura-se na responsabilidade da formação integral do educando, ou seja, uma formação técnica, indispensável à prática profissional, mas também uma formação que considere os valores éticos e a construção da cidadania. (P1).

A Universidade é o espaço do conhecimento e, como tal, tem o papel de buscar transformar a sociedade através da difusão do conhecimento, de uma forma mais ampla possível para que este direito e oportunidade tenha um alcance satisfatório. (P2).

Essas ideias nos fazem refletir sobre a função social da universidade, que nos fazem vislumbrar para que a universidade do século 21 adote um posicionamento contextualizado, que valorize as experiências individuais e os saberes oriundos do senso comum, já que estes não foram valorizados pela ciência moderna, que “consagra o homem como sujeito epistêmico, mas o desconhece como sujeito empírico”. (CUNHA, 1996, p. 35). Desse modo, os mecanismos de mudança poderão atender, de fato, as necessidades que surgem a cada dia, fruto do mundo dinâmico e globalizado em que vivemos. A universidade passa a ter o objetivo de capacitar os alunos a conviverem com a incerteza do mundo supercomplexo. (BARNETT, 2005, p. 176). Para consubstanciar esse pensamento, acreditamos que

é preciso que nos momentos de crise, o professor a veja como um parceiro de mudanças, já que vivemos numa era de incertezas constantes, pois, se o cenário assusta, a receita é ter ânimo – e a solução virá.

Quando indagados sobre as características do profissional que está sendo formado, os professores entrevistados forneceram informações interessantes que podem ser analisadas à luz da teoria de Knowles (1973 apud TRINDADE, 2010) que em seu artigo “O ensino superior como espaço de formação“, apresenta sucintamente os conceitos de Andragogia x Pedagogia, apresentados aqui como elementos imprescindíveis para o entendimento da questão trabalhada. A Andragogia pode ser entendida como a arte ou a ciência de orientar os adultos a aprender e a Pedagogia seria a arte ou a ciência de educar as crianças.

Uma oposição que pretendia chamar à atenção para a necessidade de se valorizar a experiência e os saberes dos adultos e de se preservar a sua autonomia face aos formadores como condições dos projectos de formação que os envolvessem, ao contrário das crianças que seriam mais dependentes dos professores, não teriam necessidade de estar conscientes dos objectivos do projecto de formação que lhes dissesse respeito, nem, tão pouco, teriam experiências e saberes suficientes que fossem passíveis de ser mobilizados para promover um tal projecto. (TRINDADE, op. cit., p.76).

Essa argumentação reflete as características cognitivas e experienciais dos adultos, que passam da dependência para a autonomia – e que são reforçadas pelos dizeres abaixo nos depoimentos dos nossos entrevistados, que demonstraram uma maturidade profissional, responsável e conteudista sobre o espaço de formação na prática pedagógica na docência universitária. A concepção para essa formação almeja

Um profissional que dê uma contribuição para a melhoria da sociedade em que a gente vive; para a democratização do conhecimento[...] Há uma desigualdade muito grande com relação ao acesso à educação, ao tipo de educação que chega para cada segmento social, então, eu acho que a preocupação de todos nós, nós os professores que tentamos fazer com que os estudantes compreendam a necessidade da democratização da educação, do conhecimento e do acesso a esse conhecimento em todos os níveis, e que todas as camadas sociais possam desfrutar daquilo que a instituição educacional deve à sociedade. (P3).

Um profissional mais consciente do seu papel enquanto cidadão, que compreenda que necessita se esforçar para aprender bem os saberes da sua profissão. Um profissional mais criativo, competitivo e proativo, sempre. Em nosso grupo docente, sempre discutimos as características imprescindíveis para um profissional na área de Direito

e o que a gente (professores) pode fazer para atingir esse ideal de profissional. Na prática, sempre incentivo a construção de valores importantes para um profissional ético e competente, além de proporcionar experiências de ensino que desafiem os alunos a construir tais competências. (P1).

Essas características foram levantadas como essenciais para a formação de um profissional capacitado e que possa contribuir para a solução dos problemas na sua comunidade e no meio em que está inserido. Compreender esse processo de mudanças contínuas é muito importante para a minimização da crise epistêmica em que a universidade vem passando atualmente, fortalecida com a chegada do neoliberalismo, a partir de 1980 e da nova LDB 9.394/96, que provocou uma série de mudanças educacionais, dando prioridade para uma formação voltada para o mercado de trabalho. A concepção do conhecimento foi um ponto em que os participantes mostraram uma forte imbricação nas respostas, percebidas por nós no processo de interpretação dos dados coletados.

O papel do conhecimento no campo da educação, que é de onde estou falando, é o papel do conhecimento no campo das ciências humanas, e aqui eu vou trazer uma frase de Bourdieu que eu acho que define muito bem isso [...]; “a sociologia é um esporte de combate”, acho que é essa a frase se não me foge a memória agora, mas o sentido é esse, quer dizer, o conhecimento no campo das ciências humanas, das ciências sociais é um conhecimento que serve para uma crítica do mundo social. Acho que nós, como educadores, quer dizer, todo conhecimento que a gente está transmitindo para os nossos estudantes é no sentido de que eles possam construir uma visão crítica do mundo, porque é essa visão crítica do mundo que vai dizer pra eles o que fazer. Nós não vamos dar uma receita do que é ser um professor porque isso é uma construção também de cada um. Nessa relação social - que é o processo educativo, tem dois pólos aí se relacionando, né? tem a instituição escola e professor e tem uma pessoa outra que é o estudante que está aí se relacionando nesse processo. Então, nosso sentido do conhecimento é esse conhecimento que vai permitir construir um profissional que tenha uma visão crítica da sociedade, porque é a partir dessa visão crítica da sociedade que ele vai saber lidar com a educação, com o seu fazer. (P3).

O conhecimento é o grande representante do poder. Hoje, não se mensura poder através de bens. O conhecimento contribui na capacidade de discernir do ser humano. Portanto, se você consegue entender cada vez mais o mundo ao seu redor, com certeza, viverá melhor pessoalmente e profissionalmente. (P2).

Soares; Cunha (2010, p. 69) inspirando-se em Altet (2001), corrobora dizendo que o trabalho docente requer “uma série de tomadas de decisões imediatas, uma

mobilização dos conhecimentos durante a ação e possíveis ajustes das ações previstas, de modo a adaptá-las a determinada classe ou a determinado tipo de estudantes [...]”.

Ainda refletindo sobre a concepção do conhecimento para o professor do ensino superior, apresentamos uma fala muito interessante de um dos professores entrevistados, que merece uma reflexão constante entre todos os docentes da educação superior: “O conhecimento não deve representar para o docente um instrumento de ostentação, opressão, domínio ou mesmo vaidade com o saber”. (P4). E o professor complementa dizendo: “a docência deve buscar a competência para estimular, motivar e estabelecer com o aprendiz uma relação de identidades entre o sujeito e o tema a ser compreendido”.

No que diz respeito aos saberes e práticas da docência universitária, os entrevistados nos presentearam com falas de grande expressividade, reforçando que a experiência privilegia a melhoria das práticas pedagógicas, pois é no convívio com o discente é que o professor desenvolve e melhora o seu trabalho. “O docente deve aprender a se ver como no tempo em que era aprendiz e como foi quando não sabia e como será o aprendiz quando souber, respeitando as identidades, as facilidades e dificuldades que o processo de aprendizado de cada um requer.” (P4).

Acho que sempre adoto estratégias que já foram utilizadas por alguém, mas sempre imprimo as minhas marcas nela. Por exemplo, quando estudamos uma peça jurídica, já solicitei para os alunos que eles expressassem esse texto de várias maneiras: ou representado os personagens do caso, ou reescrevendo o texto dando um outro fim. Ainda faço aulas expositivas participadas que sempre culminam com uma atividade desafiadora para os alunos. Também uso muito filmes, textos de revistas, peças jurídicas, músicas, poesias e tirinhas de quadrinhos. Promovo alguns debates e discussões acerca de uma determinada temática e outras atividades que não me recordo agora. (P1).

A mesma professora se posicionou dizendo sobre as aflições que fazem parte do dia-a-dia dessa profissão, assim como o de qualquer outra. Vejamos:

Meu maior desafio é apresentar a cada aula uma forma de ensinar que desafiem os meus alunos e despertem a sua vontade de aprender. Tento estudar muito sobre como lidar com esses alunos, desse nível de ensino, e, na medida do possível, procuro diversificar as minhas aulas, promovendo atividades diferenciadas e que despertem o interesse dos alunos.

Exercer a docência no ensino superior é ter a certeza que nada será “estático e permanente; é sempre processo, é mudança, é movimento, é arte; são novas caras, novas experiências, novo tempo, novo lugar, novas informações, novos sentimentos, novas interações”. (CUNHA, 2009, p. 176). Citando um trabalho do grupo de pesquisa do Professor Maurice Tardif – da Universidade de Montreal – Canadá, Cunha (passim) traz considerações importantes sobre os saberes produzidos pelos professores, aqui denominados de “saberes plurais”, podendo ser classificados em três tipos: saberes das disciplinas, saberes curriculares e saberes da experiência. Como resultado dos saberes e práticas da docência, os professores também foram indagados sobre o processo avaliativo e a interdisciplinaridade. Sobre esses dois elementos, percebemos que em relação a interdisciplinaridade, alguns docentes demonstraram um certo desconhecimento no entendimento desse conceito. Mas, apesar disso, tentam integrar as suas práticas experiências nesse sentido, conforme a fala de alguns deles. Vejamos:

Sempre que possível, me articulo com outros docentes para realização de atividades integradas, mas sinto que esse é um ponto frágil na educação superior, pois nós docentes ainda não compreendemos bem a interdisciplinaridade e temos dificuldades em realizá-la (P1). As disciplinas que leciono (Inglês e Português) permite que juntamente com outros colegas possamos desenvolver trabalhos em conjunto (interdisciplinares). (P2)

Outro ponto que foi bastante interessante analisar diz respeito ao processo de avaliação. Fernandes (2010, p. 102) critica a “avaliação de natureza classificatória e que apenas atende aos resultados”, trazendo também a ideia de Boggino (2009) que defende a avaliação como um processo contínuo e que possa integrar “e adequar-se, no quadro das intenções educativas, aos conhecimentos e competências cognitivas dos alunos”.

O desafio da avaliação é levar em conta o ponto de partida e de chegada de cada aluno, é saber articular isso no contexto do “mercado” de aferição, já que as estratégias são diversas no processo de coleta de dados. “Após cada avaliação, faço uma aula só para discutir a prova ou o trabalho, apontando êxitos e lacunas e orientando acerca de como melhorar”. (P1). Uma outra professora respondeu dizendo: “Adoto a prova, pois é uma obrigatoriedade na instituição que leciono. Mas também avalio os meus alunos através de outras produções individuais ou em grupo”. Para um melhor resultado, é prudente ressaltar que cabe ao professor em parceria com a turma

oferecer condições para que o ambiente da sala de aula favoreça o aprendizado ampliando a capacidade de aprender, com foco na produção e autoria do aluno – tudo isso sendo fruto do impacto do ensino de qualidade e humanizado.

O retorno dos resultados das minhas avaliações é dado de imediato (na aula seguinte), e se acho que o discente teve uma nota considerada abaixo da média e vejo que ele merece (participação, assiduidade), costumo de alguma forma oportunizar uma melhora desta nota. (P2).

A avaliação formadora preconiza um envolvimento sistemático e consciente também de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Corroboramos com a ideia de que o grande desafio da avaliação para o professor é reconhecer e valorizar o ponto de partida e de chegada de cada aluno, ação esta que requer a aplicação de estratégias diversas na absorção das atividades produzidas em sala de aula. Sendo assim, o feedback é necessário para promover a ampliação da capacidade de aprender do educando.

Indagados sobre a concepção de ser professor universitário, os entrevistados expressaram o amor pela profissão, afirmando que ser professor é “ser um sujeito que não pode somente se preocupar com o ensino de conteúdos técnicos, mas [...] compreender o seu papel como formador de futuros profissionais cidadãos”(P1). Uma outra abordagem interessante nos incita a reflexões maiores, como esta fala do respondente P4.

A educação superior é parte de um processo contínuo de ensino com a grande diferença da experiência de ensinar a sábios que são os adultos. O docente da educação superior fracassará se não entender que o aprendiz adulto é um sábio cheio de experiências, visões, expectativas e emoções.

Isso quer dizer que o professor reconhece a importância dos saberes trazidos por cada aluno e que as manifestações provenientes do senso comum contribuem para um processo qualitativo na produção do conhecimento que, apoiado em Rousseau, Boaventura apresenta no seu texto “ Um discurso sobre as ciências”, perguntas elaboradas há mais de dois séculos, relacionados com este ponto de vista, que foram: “ Há alguma razão de peso para substituímos o conhecimento vulgar que temos da natureza e da vida e que partilhamos com os homens e mulheres da nossa sociedade pelo conhecimento científico produzido pro poucos e inacessível à

maioria?” (SANTOS, 2005). Certamente essa questão se mostra atual para que o docente da educação superior tenha sensibilidade na condução das experiências apresentadas pelo aluno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo possibilitar uma análise acerca da percepção de quatro professores sobre os saberes e práticas da docência universitária, procurando articular essas diversas compreensões sobre o ensino superior com as concepções de alguns autores que refletem sobre esse contexto, sem deixar de considerar as percepções dos professores pesquisadores, autores desse estudo.

O contato com o referencial teórico consultado e a oportunidade de análise das diversas percepções sobre saberes e práticas do ensino superior, permitiu compreender que o fazer do educador universitário encontra-se em processo de construção permanente, hora consolidando certezas sobre saberes pertinentes a essa profissão, hora apresentando questionamentos e dúvidas acerca da melhor condução desse processo de ensino-aprendizagem.

Em todo o processo de análise de entrevistas, houve a percepção de que há um conceito de universidade que foi trazido e que vai além da crença na tríplice “aliança” ensino, pesquisa e extensão, mas uma perspectiva de instituição mais humana e comprometida com os sujeitos sociais que nela se inserem. Acreditando que essa “idéia” de universidade deve corroborar com a formação de futuros profissionais comprometidos com a sua competência técnica, mas sem deixar de lado o seu papel ético na sociedade.

Quanto a análise concernentes a relação do educador com o conhecimento, foi possível constatar que há uma perspectiva de conhecimento como possibilidade de empoderamento, de desenvolvimento humano para a criticidade e oportunidade de entendimento do mundo para viver melhor, tanto profissionalmente quanto na vida pessoal. Nesse sentido, o educador tem o papel importante de tornar esse conhecimento acessível e possível para o educando, não o concedendo como matéria pronta e acabada, mas apresentando o conhecimento com seu caráter de transformação, que só é possível nas mãos de sujeitos críticos.

No que tange a análise da utilização de estratégias inovadoras, percebeu-se que há um processo de tentativa para adequar-se a demanda dos alunos dessa fase de ensino, transformando estratégias já existentes para atender ao contexto de cada aula. Sobre isso há que se mencionar outro aspecto citado por alguns docentes, relativo ao desafio de compreender os anseios desse educando. Nesse caso, há a percepção de que essa dificuldade- no que concerne ao entendimento do que, de fato, o aluno do ensino superior espera- se reflete nessa necessidade da experimentação de diversas estratégias com o propósito de tornar o ensino mais próximo das expectativas desses sujeitos.

Com relação ao entendimento e utilização do conceito de interdisciplinaridade em suas práticas, foi percebido que algumas ações incipientes estão sendo adotadas no sentido de integrar e articular diferentes saberes, mas ainda não se convertem em atitudes freqüentes na prática desses educadores, ou seja, há uma

tentativa de estabelecer momentos interdisciplinares, mas não uma prática permanente nesse sentido. Talvez, isso se deva ao fato de ainda existir a dificuldade, mencionada por alguns dos educadores entrevistados, em compreender melhor a interdisciplinaridade para aplicá-la com mais segurança e constância em suas práticas educativas.

Quanto ao processo de avaliação da aprendizagem, percebeu-se que os docentes pesquisados apóiam uma avaliação mais integral, na qual os aspectos atitudinais também são considerados. O compartilhamento dos avanços e lacunas apresentadas na avaliação também foi mencionada como uma prática importante para situar os aprendizes em seu processo de aprendizagem.

Realizando uma análise de todos os aspectos considerados nesse estudo, a percepção mais proeminente propõe que os desafios impostos pela prática docente do ensino superior são muitos e ainda carecem de respostas e muitos outros questionamentos. Portanto, trata-se de um campo imerso as incertezas e inconstâncias típicas de um saber em construção. Assim, ainda que existam possibilidades múltiplas de ampliação do estudo desenvolvido, pois se trata de uma temática complexa e importante para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, os objetivos desta investigação, por hora, foram alcançados, embora seja possível outras análises e recortes, pois possibilitou um novo olhar na percepção dos docentes entrevistados acerca da docência universitária, considerando as suas

demandas e os seus desafios.

REFERÊNCIAS

ALARCÃO, Isabel. **Professores reflexivos em uma escola reflexiva**. São Paulo: Cortez, 2003.

AMORIM, Ivonete Barreto de. **As representações sociais de professores sobre o trabalho docente do ensino superior privado no contexto das políticas avaliativas**. Salvador, 2009. 196 f. Programa de Pós Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Mestrado em Educação.

ANASTASIOU, Léa das G. C.; ALVES, Leonir Pessate. (Org.). **Processos de ensinagem na universidade**: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. 7.ed. Joinville, SC: UNIVILLE, 2007. p. 47-67.

ARROYO, Miguel G. **Ofício de mestre**. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2000. 238 p.

BARNETT, Ronald. **A universidade em uma era de supercomplexidade**. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2005. p. 11-44. Tradução de Aurea Dal Bó.

BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas em Ciências Sociais. **Revista Eletrônica dos Pós-graduados em Sociologia Política** da UFSC, vol. 2, nº 1(3), jan-jul/2005, p.68-80.

BRZEZINSKI, Iria. Profissão professor: identidade e profissionalização docente. In: . (Org.). **Profissão professor**: identidade e profissionalização docente. Brasília: Plano Editora, 2002. p. 7-20.

BUSSMANN, Antônia Carvalho; ABBUD, Maria Luíza Macedo. Trabalho docente. In: BRZEZINSKI, Iria (Org.). **Profissão professor**: identidade e profissionalização docente. Brasília: Plano Editora, 2002. p. 133-180.

CASTANHO, Sérgio E. M. A universidade entre o sim, o não e o talvez. In: VEIGA, Ilma P. A.; CASTANHO, Maria Eugênia L.M. **Pedagogia universitária**: a aula em foco. Campinas, SP: Papyrus, 2000. p. 13-46.

CUNHA, Maria Isabel da. Ensino com pesquisa: a prática do professor universitário. **Caderno de Pesquisa**. São Paulo, maio 1996. n. 97. p. 31 – 46.

. Maria Isabel da. Inovações pedagógicas na universidade. In: CUNHA, Maria Isabel da; SOARES, Sandra Regina; RIBEIRO, Marinalva Lopes (Orgs.). **Docência universitária**: profissionalização e práticas educativas. Feira de Santana, BA: UEFS Editora, 2009. p. 176 - 177.

. Maria Isabel da. Impasses contemporâneos para a pedagogia universitária no Brasil: implicações para os currículos e a prática pedagógica. In: LEITE, Carlinda

(Org.). **Sentidos da pedagogia no ensino superior**. Porto, Portugal: Ed. Livpsic, 2010. p. 63.

DEMO, Pedro. **Saber pensar**. 5. ed. São Paulo: Ed. Cortez, 2007. 159 p.

DUBAR, Claude. Formação, trabalho e identidades profissionais. In: CANÁRIO, Rui (Org.). **A formação e situações de trabalho**. Porto: Editora Porto, 1997. p. 25-52.

LIBÂNIO, José Carlos. **Pedagogia e pedagogos, para quê?** São Paulo: Cortez, 1999.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e recriando a prática**. 2.ed. ver. Salvador: Ed. Malabares Comunicação e Eventos, 2005. 115 p.

MASETTO, Marcos T. **Atividades pedagógicas no cotidiano da sala de aula universitária: reflexões e sugestões práticas**. [20-?].

. Marcos T. Docência na universidade. In: TEODORO, Antônio; VASCONCELOS, Lúcia. **Ensinar e aprender no ensino superior: por uma epistemologia da curiosidade na formação universitária**. São Paulo: Papyrus, 2003. p. 7-108.

NÓVOA, António. O passado e o presente dos professores. In: NÓVOA, António (Org.). **Profissão professor**. Porto: Porto Editora, 1999. p. 13-34.

PIMENTA, Selma; ANASTASIOU, Léa. **Docência no ensino superior**. São Paulo: Cortez, 2002.

PIMENTA, Selma G. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: PIMENTA, Selma G. (Org.). **Saberes pedagógicos e atividade docente**. São Paulo: Cortez, 2005. p. 35-60.

SACRISTÁN, Gimeno. Consciência e acção sobre a prática como libertação profissional dos professores. In: NÓVOA, António (Org.). **Profissão professor**. Portugal: Porto Editora, 1999. p. 63-92.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um **discurso sobre as ciências**. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2005.

SCHULMANN, L.S. Those who understand: knowledge and tools for building a learning organization. **Educational Researcher**, Cambridge, v.15, n.2, p.4-14, 1986.
SOARES, Sandra Regina; CUNHA, Maria Isabel da. **Formação do professor: a docência universitária em busca da legitimidade**. Salvador: EDUFBA, 2010.

TEODORO, Antônio; VASCONCELOS, Maria Lúcia (Org.). **Ensinar e aprender no ensino superior: por uma epistemologia da curiosidade na formação universitária**. São Paulo: Cortez, 2003.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro; ARAUJO, José Carlos Souza; KAPUZINIÁK, Célia. **Docência: uma construção ético-profissional**. Campinas, SP: Papyrus, 2005.